

ISSN (o): 3030-3362

N^o 3(12)

27.03.2024

RESEARCH AND IMPLEMENTATION
TADQIQ VA TATBIQ
ILMIY-USLUBIY JURNALI

CERTIFICATE
N^o 078777

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

- ✓ ANIQ FANLAR
- ✓ TABIIY FANLAR
- ✓ SIYOSIY FANLAR
- ✓ IJTIMOIIY FANLAR

- ✓ IQTISOD FANLARI
- ✓ TEXNIKA FANLARI
- ✓ TIBBIYOT FANLARI
- ✓ PEDAGOGIKA FANLARI

Bosh muharrir:

F.M.Muxtarov
t.f.b. PhD

Jurnal oyda bir
marta nashr etiladi.

Nashr tillari:

O'zbek, rus, ingliz va
qoraqalpoq

O'zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi
Axborot va ommaviy
kommunikatsiya agentligida
2023-yil 3-mayda
№078777
raqam bilan ro'yxatga
olingan

Murojaat uchun

[@fer_teach_uz](https://t.me/fer_teach_uz)
 +99893-343-13-14
 <https://fer-teach.uz/rai>

Mas'ul muharrir

S.I.Zokirov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Taxrir hay'ati:

T.M.Abdullayev – t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

N.I.Ibrokhimov – f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

A.R.Nurmatov – tarix f.b. Ph.D., NamDU, Farg'ona, O'zbekiston.

D.F.To'xtasinov - ped.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

J.T.Moldaliyev - bio. f. n., dotsent. OshDU, Osh, Qirg'iziston

T.Yu.Bakirov - ped. f.b. PhD, FarDU, Farg'ona, O'zbekiston

B.B.Mallabayev - tarix f.n., dotsent. NamDU, Namangan, O'zbekiston

X.K.Boymirzayev - ped. f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

I.U.Kuzikulov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

G.K.Obidova- p.f.b. PhD, dotsent, TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston

B.T.Mirzadjanov - tarix f.b. PhD, , NamDU, Namangan, O'zbekiston

M.A.Maxmudov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

B.Ya.Tursunov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

S.B.Atajonova - ped.f.b.PhD, AndMI, Andijon O'zbekiston

Sh.A.Umarov - f.-m.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

I.A.Rustamov - fal.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Sh.J.Kholmatov - i.i.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

Z.N.Khatamova- t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

B.X.Tolipov - f.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

D.M.Umurzakova - t.f.b. PhD., TATU Farg'ona filiali, Farg'ona, O'zbekiston.

L.P.Mamasaidov - tarix f.b. PhD, NamDU, Namangan, O'zbekiston

AXBOROT-TELEKOMMUNIKATSIYA XIZMATLARI SOHASI

Xusanov Xudoyberdi Kozimjon o'g'li

*Andijon Mashinasozlik instituti "Intelektual boshqaruv va kompyuter tizimlari" fakulteti
"Axborot tizimlari va texnologiyalari" yo'nalishi 4-bosqich K-21-20 guruh talabasi*

Annotatsiya. Axborot-telekommunikatsiya xizmatlari sohasi, axborot va telekommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanib ommaviy va korporativ tashkilotlarga xizmat ko'rsatishni o'z ichiga olgan soha hisoblanadi. Bu sohada internet, telefon xizmatlari, televideniya va radiolarni tarqatish, mobil aloqa xizmatlari, kommunikatsiya tarmoqlari va ko'p yillik turli xizmatlar ko'rsatiladi. Bu soha, odamlar, tashkilotlar va davlatlar orasidagi aloqalar uchun muhimdir va innovatsiyalar yaratish, kommunikatsiya va ma'lumot almashishning qulayliklarini oshirish va ijtimoiy aloqalarni kuchaytirish imkonini beradi.

Tayanch so'zlar: Ommaviy aloqalar, korporativ foydalanuvchilar, biznesning effektivligini oshirish, internet, mobil aloqa, kommunikatsiya tarmoqlari, bulut xizmatlari, kiberxavfsizlik

SPHERE OF INFORMATION AND TELECOMMUNICATION SERVICES

Khusanov Khudoyberdi Kozimjan ogli

Andijan Machine Building Institute, 4th year K-21-20 group student, "Information systems and technologies" department, Faculty of "Intelligent Management and Computer Systems"

Annotation. Information-telecommunication services sector is a sector that includes services to public and corporate organizations using information and telecommunication technologies. Internet, telephone services, television and radio distribution, mobile communication services, communication networks and many other services are provided in this area. This field is important for the relations between people, organizations and countries and allows to create innovations, to increase the convenience of communication and information exchange and to strengthen social ties.

Keywords: Public relations, corporate users, business efficiency improvement, internet, mobile communication, communication networks, cloud services, cyber security

Kirish. O‘zbekistonda telekommunikatsiya sohasi iqtisodiyotning jadal rivojlanayotgan tarmoqlaridan biri hisoblanadi. Telekommunikatsiya bozorining rivoji milliy iqtisodiyot va axborot iqtisodiyotining rivojlanishini barqaror ta’minlash manbaalaridan biri sanaladi. Ushbu bozor aholining ijtimoiy va iqtisodiy hayotini yaxshilashda, shu jumladan chekka hududlarda ta’lim jarayonlarini modernizatsiya qilishda, kasbiy ko‘nikmalarga ega bo‘lish imkoniyatini yaratishda qulaylik tug‘dirishda muhim rol o‘ynaydi. O‘zbekistonda telekommunikatsiya sohasi jadallik bilan rivojlanmoqda. Mobil aloqa xizmatlari bozorida raqobatning eng yuqori darajasi kuzatilmoqda. Bugungi kunda O‘zbekistonda uyali aloqa bozori beshta operator tomonidan taqdim etib kelinmoqda. Uyali aloqaning takomillashuvida asosiy mexanizmlarni texnologiyalardagi mukammallik va raqobatni rivojlantirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Muhokama va natijalar. Axborot-telekommunikatsiya xizmatlari sohasi, bilim, tekhnologiya, kommunikatsiya va ma'lumotlar almashish sohasidagi rivojlanishlarda katta ahamiyatga ega bo'lgan sohadir. Bu soha, ommaviy va korporativ foydalanuvchilar uchun bir qancha imkoniyatlarni taqdim etadi va ularning aloqalarini osonlashtiradi.

Ommaviy aloqalar: Axborot-telekommunikatsiya xizmatlari, insonlar o'rtasidagi aloqalarni kuchaytiradi. Internet, mobil aloqa, televideniya va radiolarni tarqatish, ijtimoiy tarmoqlar va boshqalar kabi vositalar orqali insonlar o'zaro aloqalar o'rnatib, ma'lumot almashishadi. Bu, odamlarni birlashtiradi, bir-biriga xabar berish va ma'lumot almashish imkonini beradi.

Korporativ foydalanuvchilar: Axborot-telekommunikatsiya xizmatlari, korporativ tashkilotlar uchun ham muhimdir. Ushbu tashkilotlar, kommunikatsiya tarmoqlarini o'rnatish, ma'lumot almashish va tarqatish, ma'lumotlar omborini boshqarish, shaxsiy aloqa vositalarini taqdim etish va boshqalar kabi turli xizmatlarni o'zlariga moslashtirishadi. Bu, tashkilotlar o'rtasidagi ishbilarmonlikni oshirish, ish bilan bog'liq jarayonlarni boshqarish va kundalik faoliyatni osonlashtirish imkonini beradi.

Kommunikatsiya va ma'lumot almashishning osonlashishi: Axborot-telekommunikatsiya xizmatlari, insonlarga birlashish, ma'lumot almashish va aloqalar o'rnatish imkonini beradi. Bu, insonlar uchun kundalik hayotda bir-biriga xabar yuborish, ma'lumotlarni almashish va ishbilarmonlikni oshirishni osonlashtiradi.

Biznesning effektivligini oshirish: Korporativ tashkilotlar uchun axborot-telekommunikatsiya xizmatlarining taqdim etishi, ularning ishbilarmonlikni

oshirishga yordam beradi. Kommunikatsiya tizimlari, ma'lumotlar omborlari, shaxsiy aloqa vositalari va boshqalar, ishbilarmonlik jarayonlarini rivojlantiradi, ma'lumotlarni o'rganish va ulardan foydalanishni osonlashtiradi.

Innovatsiyalarni oshirish: Axborot-telekommunikatsiya sohasidagi rivojlanishlar, yangi texnologiyalar va innovatsiyalarni olib keladi. Bu sohada IoT, bulut xizmatlari, kiberxavfsizlik va boshqalar kabi sohalarda yangi yondashuvlar va rivojlanishlar amalga oshiriladi. Bu, biznes va ishlab chiqarish sohasidagi innovatsiyalarni oshirishga yordam beradi.

Axborot-telekommunikatsiya xizmatlari sohasi, tez rivojlanayotgan va o'zgaruvchan sohadir. Ushbu soha, yangi texnologiyalar, kommunikatsiya vositalari va ma'lumotlar almashish usullarining yanada rivojlanishiga imkon beradi. Quyidagi ko'proq ma'lumotlar bu sohadagi muhim yo'nalishlardan ba'zilarini ko'rsatadi:

Internet: Internet, bugungi kunda axborot-telekommunikatsiya sohasining asosiy muhimiyatini bildiradi. Internet dunyoviy tarmoqlar orqali global ma'lumotlar almashish va aloqalar o'rnatish imkonini beradi. Ushbu tizim, internet saytlari, elektron pochta xizmatlari, ijtimoiy tarmoqlar, ilova va dasturlar, onlayn savdo va boshqalarga erkin kirish imkonini taqdim etadi.

Mobil aloqa: Mobil aloqa xizmatlari, telefoningiz orqali ommaviy va korporativ aloqalar o'rnatish imkonini beradi. Bu, telefon qo'llash, SMS yuborish, mobil internet va boshqalar kabi imkoniyatlarni o'z ichiga oladi. G'oya bo'lib, mobil aloqa, insonlar orasidagi aloqalarni yanada osonlashtiradi va ularning har kuni foydalanishini ta'minlaydi.

Kommunikatsiya tarmoqlari: Axborot-telekommunikatsiya sohasida kommunikatsiya tarmoqlari, ma'lumotlar o'rnatish va tarqatishning muhim qismini tashkil etadi. Ushbu tarmoqlar, telefon tarmoqlari, internet provayderlari, televideniya va radio tarmoqlari, shaxsiy aloqa tarmoqlari va korporativ tarmoqlar kabi turli xizmatlarni o'z ichiga oladi.

Bulut xizmatlari: Bulut xizmatlari, ma'lumotlar omborini onlayn shaklda taqdim etish va ulardan foydalanish imkonini beradi. Ushbu xizmatlar, fayllarni saqlash, ma'lumotlar almashish, ma'lumotlar bazalarini boshqarish va ilovalarni birlashtirish uchun ishlatiladi. Bulut xizmatlari, ma'lumotlarga o'rnaklashga va ularga qulay va xavfsiz kirish imkonini beradi.

IoT (Internet of Things): IoT, internetga bog'liq qurilmalar va vositalarning o'zaro aloqasini ta'minlaydigan texnologiyalarni ifodalaydi. IoT, smart home, smart city, avtomobillar, soha tasarrufi, tashqi muhit monitoringi va boshqalarda

keng qo'llaniladi. Bu, bir-biriga bog'liq qurilmalar orqali ma'lumot almashish va avtomatik boshqaruvni ta'minlaydi.

Kiberxavfsizlik: Axborot-telekommunikatsiya sohasidagi rivojlanishlar yanada kiberxavfsizlik muammo va qo'llashni talab qiladi. Bu sohada xavfsizlik protokollari, kiber-hujumlar va ongida qarshi kurashish tizimlari, ma'lumotlar himoyasi va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish imkonini oshirishga yo'naltiriladi.

Umumiy holda birlamchi tarmoq turli fizik tabiatli telekommunikatsiya liniyalari, uzatish tizimlari, alohida kanallar (traktlar), tarmoqni boshqarish tizimlaridan iborat bo'ladi. Xususiy holda telekommunikatsiya tizimi o'zining liniyalari va uzatish tizimlariga ega bo'lmasligi mumkin. Bunday tizimning birlamchi tarmog'i boshqa telekommunikatsiya tizimidan ijaraga (arendaga) olingan kanallar va uzatish tizimlaridan tashkil topishi mumkin. Katta telekommunikatsiya tizimlarida, masalan mamlakatning yagona telekommunikatsiya tarmoqlari shuningdek tarmoq uzellari va stansiyalaridan tarkib topadi. Birlamchi tarmoqlarda liniya vositalari sifatida kabelli, radioreleli, troposferali va yo'ldoshli uzatish tizimlari, shuningdek, turli diapazonli bevosita ko'rinishli radioaloqa vositalari qo'llaniladi. Birlamchi tarmoq telekommunikatsiya tizimlarining bir qator muhim sifat xarakteristikalarini belgilaydi, jumladan, uning ishonchliligini, yashovchanligini, o'tkazuvchanlik qobiliyatini, shuningdek, texnik-iqtisodiy ko'rsatkichlarini aniqlaydi. Birlamchi tarmoq davlat telekommunikatsiya tarmoqlari va hamma boshqarish organlari manfaatlarini, shuningdek, mamlakat aholisi talablarini qondirish uchun yaratiladi. Telekommunikatsiya tizimlarining ikkilamchi (kommutatsiyalanadigan) tarmoqlari – telefon, telegraf, ma'lumotlar uzatish va boshqalar – berilgan xabar turlarini uzatish yoki almashtirishni bevosita ta'minlash uchun yaratiladi. Ikkilamchi tarmoqlar telekommunikatsiya xizmatlarini hamma abonentlarga – tizim foydalanuvchilariga etkazadi. Ikkilamchi tarmoqlar soni, tizimni loyihalashda ko'rsatilgan axborot turlari soni bo'yicha aniqlanadi. Har bir ikkilamchi tarmoq mazkur tarmoq foydalanadigan, birlamchi tarmoq kanallaridan, axborotning berilgan turini qayta o'zgartirish, qayta ishlash va telekommunikatsiya kanaliga kiritish apparaturalari, kommutatsiya qurilmalari, shuningdek boshqarish tizimidan tashkil topadi. Tizim (tarmoq) elementlari orasida o'zaro bog'lanish topologiyasiga bog'liq holda ikkilamchi tarmoqni u yoki bu strukturali deyish mumkin. Biz asosan ishonchliligi va yashovchanligi elementlarni ketma-ket va parallel ulash formulalari bo'yicha hisoblanishi mumkin bo'lgan strukturalarni ko'rib chiqamiz. Bundaylarga to'liq bog'lanishli

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 03. 2024	Vol. 02. Iss. 03. 2024	Том 02. Вып. 03. 2024

tarmoq, to'rsimon va boshqa uzelli strukturalar kiradi. Telekommunikatsiya tarmoq uzellari va liniyalari bilan birga tizim strukturasining muhim elementi bu telekommunikatsiyaning oxirgi uzellaridir.

Axborot-telekommunikatsiya xizmatlari sohasi, tez rivojlanishini davom ettirayotgan dinamik sohadir. Yangi texnologiyalar va rivojlanishlar, kommunikatsiya va ma'lumot almashishni yanada osonlashtiradi va insonlUzr bilan, belgilangan ma'lumotlar enagmasi ko'rsatilgan maqsadda to'liq emas. Agar sizga axborot-telekommunikatsiya xizmatlari sohasidagi boshqa ma'lumotlar kerak bo'lsa, menga so'rang va men sizga yordam berishdan mamnun bo'laman.

Shulardan tashqari, axborot-telekommunikatsiya sohasidagi muhokamalar va natijalar kuzatuvchi va qo'llab-quvvatlovchi xususiyatlar hisoblanadi. Bu soha, yangi imkoniyatlarni yaratish, aloqalar o'rnatish va birlashtirish, ma'lumot almashish va biznesning effektivligini oshirishga yordam beradi.

Xulosa. O'zbekistonda ham dunyoning boshqa rivojlangan mamlakatlari singari AKT sohasini rivojlantirishga jiddiy e'tibor qaratilmoqda. Respublikamizda AKT sohasining me'yoriy-huquqiy asosini shakllantirish, sohadagi boshqaruv va ijro organlari ishlarini takomillashtirish, AKTni rivojlantirish va uni iqtisodiyotning barcha sohalariga tatbiq qilish bo'yicha katta ishlar amalga oshirildi. Bu sohadagi keng miqyosli o'zgarishlarda, ko'plab loyihalarning nihoyasiga yetkazilganligida o'z aksini topmoqda. AKTni rivojlantirish uchun birinchi navbatda, ushbu sohaga yetarli miqdorda sarmoya kiritish, sohaning xizmat ko'rsatishdan tushgan mablag'laridan samarali foydalanish va ularni o'zlashtirish, yangi va ustuvor loyihalarni moliyalashtirish dolzarb amallardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Inshakova E G 2015 "E-government" in public administration: administrative and legal problems of organization and functioning (Voronezh: Voronezh State University)
2. Popov V D, Bepalov P V, Tavokin E P et al. 2003 Information policy (Moscow: Publishing house of RASS)
3. Brukhanova Ye, Rozanova N 2017 The role of information technology in the development of public administration 113-116
4. Bulgatova Yu, Dyrkheev A 2018 Information technology as a means of modernizing public administration in modern society 8-16
5. www.aim.uz
6. www.arxiv.uz
7. www.ziyonet.uz

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 03. | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 03. | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 03. | 2024

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnal

Tahririyat manzili:

150100, Farg‘ona vil., Farg‘ona sh., Solim ko‘chasi, 23/4-uy, 26-xonadon

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Bizning web-sahifa:

<https://fer-teach.uz/>

“Tadqiq va tatbiq” ilmiy-uslubiy jurnali "Fer-Teach" MChJ muassisligida tashkil etilgan bo‘lib, ilmiy va uslubiy jihatdan Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti Farg‘ona filiali tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Mazkur jurnal O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2023-yil 3-mayda ommaviy axborot vositasi sifatida davlat ro‘yxatidan (№ 078777) o‘tkazilgan.

ISSN 3030-3362.

Jurnal aniq va tabiiy fanlar, ijtimoiy-iqtisodiy fanlar, texnika fanlari, tibbiyot fanlari, pedagogika fanlari sohalarini qamrab oladi. Tahrir hay‘ati a‘zolidan respublikaning turli OTMlarida faoliyat olib boruvchi fan nomzodlari va doktorlari o‘rin olishgan..

Nashr tillari: O‘zbek, Rus, Ingliz va Qoraqalpoq tillari

Tadqiq va tatbiq ilmiy-uslubiy jurnal	Research and implementation scientific-methodical journal	Исследования и внедрение научно-методический журнал
Tom 02. Son. 03. 2024	Vol. 02. Iss. 03. 2024	Том 02. Вып. 03. 2024

Научно-методический журнал “ Исследования и внедрение ”

Адрес редакции:

150100, Ферганская область, г. Фергана, улица Солим, дом 23/4, кв. 26

Е-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Наш сайт:

<https://fer-teach.uz/>

Учредителем научно-технического журнала

«Исследования и внедрение» является ООО “Fer-Teach”.

Журнал издается с 2023 года, зарегистрирован 3 мая 2023 года Агентством информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан (Сертификат № 078777).

ISSN 3030-3362.

«Исследования и внедрение» является специализированным журналом в области техники и охватывает все основные направления исследований и разработок в различных областях технических наук: физике, математике, информационных технологиях. В журнале также публикуются научные статьи по лингвистике, методике преподавания и истории развития технических наук.

Языки издания: Узбекский, русский, английский и каракалпакский

Tadqiq va tatbiq
ilmiy-uslubiy jurnal

Tom 02. | Son. 03. | 2024

Research and implementation
scientific-methodical journal

Vol. 02. | Iss. 03. | 2024

Исследования и внедрение
научно-методический журнал

Том 02. | Вып. 03. | 2024

Scientific and methodological journal “Research and implementation”

Address:

150100, Fergana region, Fergana, Solim street, building 23/4, apt. 26

E-mail:

chief_editor@fer-teach.uz

Our website:

<https://fer-teach.uz/>

The scientific and methodological journal “Research and implementation” was founded by Fer-Teach LLC and supported by the Fergana branch of the Tashkent University of Information Technologies named after Muhammad al-Khorezmi. This journal was registered by the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan on May 3, 2023 (No 078777).

ISSN 3030-3362.

"Research and implementation" is a specialized journal in the field of technology and covers all major areas of research and development in various fields of technical sciences: physics, mathematics, information technology. The journal also publishes scientific articles on linguistics, teaching methods and the history of the development of technical sciences.

Languages: Uzbek, Russian, English, Karakalpak

ВНИМАНИЕ!

При использовании материалов журнала необходимо указывать источник. Авторы статей несут ответственность за содержание статей и за сам факт их публикации.

Редакция не всегда разделяет мнения авторов и не несет ответственности за недостоверность публикуемых данных.

Редакция журнала не несет никакой ответственности перед авторами и/или третьими лицами и организациями за возможный ущерб, вызванный публикацией статьи.

ATTENTION!

When using journal materials, you must indicate the source.

The authors of the articles are responsible for the content of the articles and for the very fact of their publication.

The editors do not always share the opinions of the authors and are not responsible for the unreliability of the published data.

The editorial board of the journal does not bear any responsibility to the authors and / or third parties and organizations for possible damage caused by the publication of the article

DIQQAT!

Jurnal materiallaridan foydalanganda manbani ko'rsatish kerak.

Maqola mualliflari maqolalar mazmuni va ularning nashr etilishi fakti uchun javobgardirlar.

Har doim ham mualliflarning fikrlari tahririyat nuqtai nazarini ifodalamaydi va nashr etilgan ma'lumotlarning haqiqiyligi uchun javobgar emas.

Jurnal tahririyati mualliflar va/yoki uchinchi shaxslar va tashkilotlarga maqolaning e'lon qilinishi natijasida yetkazilishi mumkin bo'lgan zarar uchun javobgar emas.